

RECONSTRUCCIONES RACIONALES VS. EPISTEMOLOGIAS NATURALIZADAS*

*Cecilia Duran** e María Cristina Di Gregori****

RESUMEN

En el presente trabajo nos proponemos analizar dos versiones de la propuesta de naturalización de la epistemología, las de Quine y Laudan. Nuestro objetivo será el de intentar comprender ambos programas en tanto que respuesta a ciertos problemas planteados por epistemologías que comprenden la aceptación de supuestos o intuiciones *a priori*, tal y como estos autores entienden a las reconstrucciones racionales. Por último plantharemos algunos de los inconvenientes mayores, que, a nuestro juicio deben enfrentar ambas propuestas en forma simétrica aunque a distintos niveles. Abordaremos el estudio de Quine bajo la perspectiva epistemológica y el de Laudan en la dimensión meta-metodológica.

Palabras clave: L. Laudan; Quine; Epistemología Naturalizada; Naturalismo Normativo.

RATIONAL RECONSTRUCTIONS VS. NATURALIZED EPISTEMOLOGY

In the present work, Quine and Laudan's points of view on the naturalization of epistemology will be discussed. The aims of the present study are: a) to understand both proposals, as an answer to several problems posed by some epistemologies that implicate the acceptance of *a priori* assumptions or intuitions related to rational reconstructions as they are understood by both authors; and b) to stress some major inconveniences that both proposals should confront in a symmetric fashion although at different levels. Quine and Laudan's theories will be analyzed from the epistemological perspective and the meta-methodological dimension points of view, respectively.

Key Words: L. Laudan; Quine; Naturalized Epistemology; Normative Naturalism.

* Este artigo foi publicado no v. 3, n. 6 desta revista. Sua republicação no presente número deve-se ao erro de editoração ocorrido na publicação anterior, com a omissão do nome de Cecilia Duran da devida autoria deste artigo. Pela inconveniência causada, pedimos escusas. (N.E.)

** Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad Nacional de La Plata. E-mail: cduran@antares.netverk.com.ar

*** Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad Nacional de La Plata - CONICET. E-mail: deptofi@huma.fahce.unlp.edu.ar

En el presente trabajo nos proponemos analizar dos versiones de la propuesta de naturalización de la epistemología, las de Quine y Laudan. Nuestro objetivo será el de intentar comprender ambos programas en tanto que respuesta a ciertos problemas planteados por epistemologías que comprenden la aceptación de supuestos o intuiciones *a priori*, tal como estos autores entienden a las reconstrucciones racionales. Por último plantharemos algunos de los inconvenientes mayores, que, a nuestro juicio deben enfrentar ambas propuestas en forma simétrica aunque a distintos niveles. Abordaremos el estudio de Quine bajo la perspectiva epistemológica y la de Laudan en la dimensión meta-metodológica.

1- LA VERSION QUINEANA DE LA EPISTEMOLOGIA NATURALIZADA

Uno de los aportes más significativos de Quine a la problemática del conocimiento ha sido su propuesta de naturalización de la epistemología. La formulación, puede decirse clásica de la misma está contenida en su artículo "Naturalizing Epistemology".¹ Diversos críticos insisten en que Quine ha hecho bastante poco en función de desarrollar su proyecto. Sin embargo el auge de las llamadas "epistemologías naturalizadas" es notorio, así como también las muchas y diversas versiones e interpretaciones que de ellas se ofrecen.

Consideraremos inicialmente dos aspectos centrales de la posición de Quine:

- 1- El carácter anti-fundacionalista de la propuesta;
- 2- El carácter empirista de la misma.

A Quine le preocupa la cuestión relativa a cómo obtenemos conocimiento. Reconoce que éste ha sido un tema central de la filosofía y en particular de la epistemología. Tradicionalmente, afirma, la epistemología, en tanto rama de la Filosofía ha funcionado como propedéutica *a priori* para el conocimiento científico. Sin embargo a pesar de su antigüedad, este programa fracasó. La historia de la epistemología es la historia del fracaso del programa fundacionalista. Así, entre otras cosas, Quine caracteriza el fundacionalismo gnoseológico tradicional en términos de "apriorismo". Estas posiciones en su caracterización más general, sostendrían que hay una clase de creencias acerca de las cuales es imposible estar equivocado y que, además, a partir de ellas es posible acceder al resto de nuestras creencias. Descartes y Carnap, constituyen para Quine, buenos ejemplos de fundacionalismo. Dice Quine: "Pertenezco a la enorme minoría o a la pequeña mayoría que repudia el sueño cartesiano de una fundación para la certidumbre científica, más firma que el método científico mismo".²

Quine procede sin duda a criticar y demoler la propuesta gnoseológica del fundacionalismo clásico. Para ello formula una serie de críticas que, si bien tienen valor por sí mismas, conducen a reflexionar acerca de la propia concepción gnoseológica subyacente a dichas críticas.

En primer lugar señalamos de Quine apoya su veredicto acerca del fracaso de la propuesta mencionada en tres puntos básicos, a saber, la subdeterminación de las teorías por los datos, la indeterminación de la traducción y las tesis holistas de la confirmación y del significado. Cada una de estas críticas apunta a otras tantas tesis esenciales de la posición fundacionalista del Círculo de Viena, en particular a la propuesta carnapiana. La contundencia de sus críticas impulsa a Quine a proponer el abandono de la epistemología tradicional y estimular su reemplazo por la epistemología naturalizada. Esta última ha de ser entendida como una genuina investigación empírica acerca del conocimiento. Más específicamente debe explicar cómo se genera nuestro conocimiento a partir de los estímulos sensoriales.

Con estas consideraciones Quine perfila su propia concepción epistemológica que pretende, pues, ser anti-fundacionalista y radicalmente empirista. En relación a este último punto, insiste en que todo lo que hay inicialmente como material para nuestro conocimiento general del mundo externo, no son datos sensoriales sino estímulos sensoriales. Es sabido que para el empirismo clásico los datos sensoriales se caracterizan por ofrecer un punto de partida genuino para el conocimiento, anterior al conocimiento de la naturaleza que el que ha de ser explicado. Para Quine los datos sensoriales no son un punto de partida firme ya que no pueden obtenerse independientemente de toda conceptualización. Sencillamente no hay datos puros. Hay estímulos sensoriales (input) y hay respuestas a dichos estímulos (output) que involucran necesariamente una carga lingüístico conceptual inevitable.

Esta posición está claramente desarrollada por Quine en su *World and Object*.³ Allí aborda la problemática del conocimiento externo enfatizando que dado que todo lo que hay son impactos sensoriales y respuestas conceptualmente cargadas, la noción misma de objeto físico resulta de una conceptualización generada a partir de los efectos de dichos impactos sensoriales. Esta hipótesis surge desde el ámbito del sentido común y es adoptada posteriormente por las teorías científicas. La aceptación de la misma obedece a los exitosos resultados que su aplicación genera en relación a los informes del mundo. Ella, según Quine, ha probado se más eficaz que otros mitos como dispositivo o artificio adecuado para describir una estructura manejable en el flujo de la experiencia. Cada uno de nosotros aprende esta hipótesis cuando aprende el lenguaje de nuestra comunidad y esto nos capacita progresivamente en el uso del mecanismo de la “referencia objetiva”, de “objetos físicos”.

1.1- Consideraciones críticas:

Las anteriores consideraciones conducen a Barry Stroud⁴ a sostener que la concepción gnoseológica quineana representa una alternativa a los presupuestos fundacionalistas, y, que comparte con otros filósofos la idea de que el conocimiento supone la combinación de dos factores. Estos son, por un lado, el aporte del mundo y por otro la contribución del percibidor. Efectivamente, como ya dijimos, Quine sostiene que en ningún caso es posible deshacernos del contenido conceptual de un enunciado e intentar ofrecer una descripción del mundo objetivo a secas, vale decir

desconceitualizado. Para Stroud la contribución subjetiva es determinante tanto en el plano del percibir como en el del conocer.

No obstante, en opinión de Stroud, Quine fracasa en su intento de ofrecer una respuesta satisfactoria a las cuestiones epistemológicas clásicas, tal como han sido formuladas, por ejemplo, en la Primera Meditación cartesiana. Dicho en otras palabras, dado que no se puede eliminar la posibilidad de que el mundo sea de una manera absolutamente distinta al modo en que nosotros lo concebimos, en la producción del conocimiento sobrevive la sombra de la hipótesis escéptica.

El problema que a nuestro juicio ofrece la posición de Stroud es que considera que Quine intenta responder al contendiente tradicional de la epistemología fundacionalista, vale decir al escéptico. Quine no parece estar comprometido con esta propuesta. Recordemos que el punto de partida de Quine es la disolución crítica de los supuestos gnoseológicos del fundacionalismo y que, el escepticismo en tanto tal sólo cobra coherencia como posición canceladora del fundacionalismo. Si esto es aceptable no debería considerarse seriamente el fracaso de la propuesta quineana sino su carácter de genuina propuesta alternativa gnoseológica. Pero en definitiva no nos parece legítimo reclamar una respuesta en el sentido que pretende Stroud.

Si bien creemos que la crítica de Stroud no está bien encaminada, también consideramos que hay otros aspectos en la propuesta quineana que son problemáticos en un sentido más relevante, dado que afectan al sesgo que Quine mismo quiso imprimir a su programa de naturalización de la epistemología.

En definitiva Quine propone el reemplazo de la epistemología tradicional apriorista por una epistemología naturalizada, científica y *a posteriori*. Desde esta perspectiva sólo puede aceptar en su contexto teórico la formulación de conjeturas francamente contrastables. No obstante, adopta una no contrastable: la aceptación de la existencia de inputs. Vale decir, se compromete con una afirmación de neto corte apriorista que garantiza nada menos que la posibilidad de jugar "el juego de la ciencia".⁵ Si aceptamos que uno de los objetivos centrales de su propuesta fue el de rechazar la concepción fundacionalista epistémica y si coincidimos en que su caracterización de tal teoría se focaliza en el carácter *a priori* de ciertas creencias, entonces, podría pensarse que Quine no logra deshacerse de un tipo de compromiso que le acarrea una notoria inconsistencia.

Sin duda es posible pensar que Quine recurra de manera meramente pragmática o instrumental a su tesis apriorística. Si este fuera el caso debería pensarse en alguna clara diferencia entre el uso que Descartes y Quine hacen de lo *a priori*. Pero lo que no sería discutible es que ambas propuestas se sostienen desde esta perspectiva.

2- EL NATURALISMO NORMATIVO DE LAUDAN

2.1.- *Relaciones entre el naturalismo normativo de carácter prescriptivo y el reconstructivismo descriptivista:*

En el artículo “*Progress or rationality? Prospects for normative naturalism*”,⁶ en la obra *Science and Values*⁷ y en la obra *Beyond Positivism and Relativism*⁸, Laudan sienta las bases de su programa naturalista para la epistemología en general y a la metodología y la axiología en particular. Nos detendremos en especial a sus consideraciones metodológicas intentando mostrar los límites de su pretendido enfoque *a posteriori*.

Según Laudan, el *naturalismo epistemológico* no es una epistemología *per se* sino una teoría acerca del conocimiento filosófico. Así, según esta concepción, las afirmaciones de la filosofía deben ser consideradas de la misma forma que las de otros ámbitos de la vida, como la ciencia, el sentido común, o la ley.⁹

Para Laudan el naturalismo normativo es un la meta-metodología, es una concepción acerca de los procedimientos apropiados para la selección de metodologías en general o de reglas metodológicas en particular. El aspecto estrictamente naturalista de la metodología consiste precisamente en que las afirmaciones epistemológicas funcionan como hipótesis o teorías acerca de la investigación,¹⁰ teniendo el mismo alcance y las mismas limitaciones que cualquier hipótesis científica.¹¹

El naturalismo normativo de Laudan surge como respuesta a los problemas que, a juicio del autor, han llevado a un estancamiento de la meta-metodología, en especial a un escepticismo respecto de la posibilidad de justificar metodologías en sentido prescriptivo.

La razón principal, a juicio del autor, del estancamiento de la metodología se debe a la conflagración que la corriente historicista* ha hecho entre la “justificación de una metodología” y la “racionalidad de la conducta de quien adopta una metodología”. Al confundir estos dos problemas, la corriente historicista considera que una prueba de la corrección de una metodología es que permita reconstruir racionalmente la historia de la ciencia.¹² Si bien creemos que esta conflagración no es producto de la posición historicista sino de la racionalista, no desarrollaremos esta tesis pues sería tema para otro trabajo. El punto central que quiere destacar Laudan es que el requisito de la reconstrucción racional está condenado al fracaso porque la racionalidad de la acción de un agente depende del contexto en el que ésta se desarrolla mientras que la efectividad de una regla metodológica para promover fines predeterminados no depende de dicho contexto. La concepción historicista desemboca pues, en un relativismo metodológico y en una forma de intuicionismo epistemológico que depende del supuesto *a priori* de que los grandes científicos han realizado sus elecciones racionalmente.¹³ Por otro lado, la concepción historicista según la cual las metodologías se validan exclusivamente en el contexto particular de su aplicación y solamente los científicos son competentes en este respecto, ha vedado, según Laudan, el desarrollo de meta-metodologías de carácter prescriptivo.

El naturalismo normativo de Laudan rompe con el vínculo entre racionalidad y metodología pero conserva por un lado, el concepto historicista de racionalidad en tanto que dependiente del contexto histórico del agente (de sus creencias y sus objetivos), y, por el otro, pretende preservar un aspecto fundamental de la concepción metodológica

del racionalista, a saber, la idea de que la solidez de una metodología es independiente del agente que la adopta.

2.2- *Naturalismo normativo: la contrastación empírica de reglas metodológicas:*

Según Laudan el mecanismo de naturalización de la meta-metodología requiere de la transformación de la forma de expresión de las reglas metodológicas -habitualmente formuladas como imperativos categóricos- a su forma no elíptica de imperativos hipotéticos. Estos imperativos expresan una relación entre medios y fines. De estos imperativos se infieren enunciados empíricos estadísticos acerca de frecuencias relativas respecto del cumplimiento de la relación medios-fines:

(0) “debe hacerse y ”, regla categórica;

(1) “si su objetivo cognitivo central es x , entonces usted debería hacer y ” (imperativo hipotético);

(2) “hacer y tiene mayor probabilidad que sus alternativas para producir x ” (afirmación empírica en la que se funda (1)). Tiene la forma de una ley estadística. La verdad (o la falsedad) de (2) fundamenta (o deja sin fundamento) al enunciado (1).

Todas las reglas metodológicas pueden reformularse como enunciados contingentes de este tipo acerca de conexiones entre medios y fines. Por lo que “Elegir entre teorías rivales acerca de la metodología -...-no es más (...) problemático que elegir entre teorías empíricas rivales de cualquier otra rama del conocimiento”.¹⁴

Un obstáculo que debe vencer la meta-metodología que propone Laudan es que la selección de reglas metodológicas depende a su vez de reglas metodológicas, lo cual llevaría a una regresión infinita. Para resolver esta cuestión Laudan propone aceptar una regla inductiva muy simple y, agregamos, aparentemente inofensiva: R1 afirma que “si acciones de un tipo particular, m , han promovido consistentemente ciertos fines cognitivos, e , en el pasado, y acciones rivales, n , han fracasado en el intento, entonces asuma que las acciones futuras que siguen la regla ‘si su fin es e , debería hacer m ’ tienen mayor probabilidad de promover dichos fines que las acciones basadas en la regla ‘si su fin es e , usted debería hacer n ’”.¹⁵

La tarea del meta-metodólogo naturalizado consiste en buscar evidencia a favor de las afirmaciones empíricas en las que se fundan los imperativos hipotéticos que formulan reglas metodológicas; y en aplicar la regla (R1) que permite seleccionar entre metodologías rivales teniendo en cuenta la verdad o falsedad de dichas afirmaciones empíricas.

Según Laudan este método tiene una doble ventaja. En primer lugar, el metodólogo no necesita en este caso comprometerse con afirmaciones acerca de la racionalidad o irracionalidad de los actores en episodios particulares de la historia de la ciencia; en segundo lugar, no debe apelar a intuiciones compartidas.

La historia de la ciencia tiene un rol central para evaluar metodologías rivales ya que las afirmaciones empíricas estadísticas son contrastadas con el registro histórico.

Así, Laudan ha encontrado sostiene haber propuesto una meta-metodología *a posteriori* y con consecuencias prescriptivas, es decir, ha sacado a la meta-metodología prescriptiva de su atolladero escéptico.

2.3- Problemas en torno del naturalismo normativo:

A continuación señalaremos lo que a nuestro juicio representan algunos genuinos problemas para la posición de Laudan:

1) *El problema de las limitaciones que imponen de las creencias previas del agente a la adopción de reglas metodológicas:*

Laudan desarrolló un modelo de justificación de carácter reticulado¹⁶ según el cual las creencias sustantivas de una época influye en la adopción o rechazo de reglas metodológicas concretas. Sin embargo el tipo de contrastación empírica e histórica de reglas metodológicas que Laudan defiende en su artículo de 1987 no tiene en cuenta esta variable. Por el contrario, parecería conceder que las afirmaciones empíricas respecto de las reglas metodológicas no se verían alteradas por el conocimiento sustantivo de la época.

2) *Problema de la imposibilidad de comparar en pie de igualdad reglas metodológicas rivales:*

Laudan supone que las teorías que han sobrevivido a lo largo de la historia de la ciencia han promovido nuestros fines, y que, por ende, desde nuestro punto de vista particular son preferibles a sus rivales. Desde nuestra perspectiva contemporánea, el progreso científico es un hecho, y es fundamental para desarrollar una metodología naturalista. Dado que hay progreso, sabemos que la mayor parte de las teorías adoptadas han promovido nuestros fines y que, por ende, las reglas de elección empleadas resultaron operativas para el logro de nuestros fines. Esto nos proporciona una base firme sobre la cual contrastar hipótesis empíricas acerca de la efectividad de otras reglas metodológicas. Si así no fuere, no tendríamos una guía empírica para evaluar nuestras metodologías, deberíamos hacer metodología *a priori*. Si la historia de la ciencia fuera a contrapelo de la realización de nuestros objetivos cognitivos, no pondría muchos límites a nuestras consideraciones metodológicas.¹⁷ Laudan afirma: “Si una cierta metodología de la ciencia nos llevara a preferir todas las teorías que han sido descartadas en la historia de la ciencia y a rechazar todas las aceptadas, tendríamos *prima facie* razones para rechazar dicha metodología.”¹⁸ porque, agregamos, eso indicaría que no son operativas para la promoción de nuestros fines.

El problema es que el tipo de evaluación meta-metodológica propuesta por Laudan no es absoluta sino comparativa. No basta con que una regla promueva ciertos fines para concluir que deberíamos aplicarla. El naturalismo normativo busca seleccionar las mejores reglas, debe, por ello, evaluar reglas metodológicas en forma comparativa. La evaluación procede a partir de los efectos de dichas reglas, es decir, hay que determinar cuál de las alternativas teóricas rivales ha promovido en mayor medida nuestros fines. Sin embargo el registro histórico es unilateral, sólo conserva las teorías que en el

momento de seleccionarlás supuestamente se comportaban mejor respecto de la promoción de los fines. Pero el procedimiento de Laudan no es instantáneo, opera a largo plazo (inductivamente). Por lo tanto, deberíamos contar con un registro del comportamiento de la teoría que, de hecho, fue abandonada. En su ausencia, ¿cómo podemos saber que el fin buscado fue promovido en los casos en estudio por la regla seleccionada en mayor medida que si hubiera operado alguna de las rivales que nos hubiese llevado a preferir la teoría rival? ¿Deberíamos desarrollar una historia-ficción contrafáctica para poder determinar que la regla rival que nos hubiera llevado a seleccionar la teoría que fue abandonada (y por ende no fue desarrollada) no hubiera promovido, a la larga, los fines buscados? Una alternativa sería indagar lo sucedido en otros episodios históricos en los que fueron aplicadas reglas metodológicas rivales y que seleccionaron teorías que a la larga fracasaron en la promoción de nuestros fines. A juzgar por la concepción del progreso de Laudan, tendríamos escasos registros de este tipo de episodios.

Laudan mismo se percata de este problema cuando en una nota final advierte que: “Por supuesto, debemos ser cuidadosos al aplicar este criterio [el criterio de rechazar toda metodología que nos lleve a preferir todas las teorías abandonadas y a abandonar todas las seleccionadas en la historia de la ciencia] muy estrictamente. Después de todo, es posible que algunas de las teorías que fueron rechazadas en la historia de la ciencia pudieran haber resultado eventualmente más exitosas o más progresivas que sus rivales supervivientes; nuestra creencia de otra forma podría ser un resultado del hecho de que nadie se tomó el trabajo de desarrollarlas”.¹⁹

Esta respuesta de Laudan confirma nuestra hipótesis de que, dado que las teorías no seleccionadas fueron abandonadas, no es posible comparar reglas metodológicas en pie de igualdad. Todo el procedimiento meta-metodológico está viciado por la dirección específica que ha tomado la historia de la ciencia. Lo que la meta-metodología naturalista permite identificar son las reglas que han permitido seleccionar teorías más longevas, por así decirlo, que sus rivales, pero no podemos garantizar que sean mejores para la promoción de nuestros fines. Esto genera un problema adicional:

3) *El problema de justificar empíricamente la afirmación “la ciencia progresa”*. Si concebimos al progreso científico como un proceso de selección sistemática (no necesariamente universal) de las mejores teorías entre las rivales competidoras, no es posible confirmar *a posteriori* que el progreso científico sea un *hecho*. El naturalismo normativo no proporciona un método que permita justificar la afirmación de que se han seleccionado las mejores teorías científicas. La salida de Laudan sería no demandar al naturalismo normativo más de lo que se requiere de una afirmación científica, es decir, su carácter hipotético. Sin embargo, el problema respecto de la afirmación “la ciencia progresa” no es su carácter hipotético sino su carácter de hipótesis *incontrastable*. Para contrastar dicha hipótesis deberíamos contar con evidencia a favor de que las teorías abandonadas no hubiesen promovido, a la larga, nuestros fines. No veo otra salida más que afirmar que la aceptación de una hipótesis incontrastable coincide con la aceptación de un *a priori*. Siendo así, Laudan debería admitir que hay límites para

una metodología empírica, no todo es demostrable, al menos en el seno de su marco conceptual. Por ende, antes de tirar por la borda las intuiciones preanalíticas de los historicistas y las reconstrucciones racionales de los racionalistas, podría desatarse una discusión acerca de la conveniencia de adoptar alguna de ellas, incluso empleando una metodología naturalista.

4) *El problema de la justificación de la regla meta-metodológica:*

R1 es una regla inductiva que permite atribuir frecuencias relativas a las afirmaciones empíricas que sustentan a los imperativos hipotéticos que expresan el vínculo entre reglas metodológicas y fines. R1 es, en última instancia el sustento lógico del procedimiento naturalista. Dado que se trata de una regla inductiva, Laudan estima que debe justificar la elección de ésta y no otra regla inductiva. Presenta dos razones a favor del uso de esta regla. En primer lugar sostiene que es una regla universalmente aceptada entre los filósofos de la ciencia. En segundo lugar sostiene que parece ser una regla sólida para aprender de la experiencia²⁰. Sólo ofrece pruebas acerca de la existencia de consenso entre los filósofos para el uso de R1.

Si Laudan está tratando de discriminar mediante procedimientos empíricos las metodologías apropiadas de las inapropiadas, la existencia de consenso respecto de su regla meta-metodológica no parece ser una justificación del tipo de las que él requiere a nivel metodológico ya que al nivel superior reemplaza el test empírico mismo por el consenso (explícito o implícito). Si bien, según Laudan es posible y recomendable separar la cuestión de la adecuación de una regla metodológica del problema de la racionalidad su adopción, dado que su meta-metodología se apoya en un consenso meta-metodológico, la cuestión de la racionalidad (no arbitrariedad) del consenso se vuelve pertinente.

3- CONCLUSIONES

1) La naturalización de la epistemología tal como la propone Quine, resulta una alternativa desafiante frente a las más severas concepciones filosóficas *a priori* del conocimiento. Las dificultades que debe enfrentar no son pocas. Una de las más agudas es aquella vinculada a cierto sesgo apriorístico con el cual parece quedar comprometida en relación a su caracterización de los estímulos sensoriales.

2) El naturalismo normativo de Laudan no parece alcanzar a salvar a la epistemología de su atolladero escéptico dado que en que no logra argumentar en forma contundente y *a posteriori* acerca de la existencia de progreso en ciencia.

3) En la medida en que las consecuencias prescriptivas que se siguen del naturalismo normativo de Laudan se basan en la posibilidad de comparar efectivamente metodologías rivales, sus prescripciones se fundan en el uso confiable de R1. Pero Laudan sólo aduce a su favor el consenso de la comunidad de epistemólogos, de manera que no lograría eludir una cierta relación entre cuestiones metodológicas y el problema de la racionalidad del consenso.

BIBLIOGRAFIA

- LAUDAN, Larry. *Science and Values*. Berkeley-Los Angeles-London: Univ. of California Press, 1984.
- LAUDAN, Larry. Progress or rationality? The prospects for normative naturalism. *Amer. Phil. Quarterly*, v. 24, n. 1, p. 19-31, 1987.
- LAUDAN, Larry. *Beyond Positivism and Relativism*. Boulder-Oxford: Westview Press, 1996.
- QUINE, W. O. *Word and Object*. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1960.
- QUINE, W. O. *Ontological Relativity and other Essays*. Nueva York: Columbia University Press, 1969.
- QUINE, W. O. *Pursuit the Truth*. Harvard University Press, 1990.
- STROUD, Barry. The Significance of Naturalized Epistemology. *Midwest Studies in Philosophy*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1981.

NOTAS

- 1 QUINE, (1969).
- 2 QUINE, (1990), p. 19.
- 3 QUINE, (1960), Especialmente Cap.1.
- 4 STROUD, (1981).
- 5 QUINE, (1990), cap. 1, p. 20.
- 6 LAUDAN, (1987).
- 7 LAUDAN, (1984).
- 8 LAUDAN, (1996).
- 9 LAUDAN, (1996), p. 155.
- 10 LAUDAN, (1996), p. 155.
- 11 LAUDAN, (1987), p. 29.

* Laudan identifica al historicismo como referido a las concepciones de escritores como "Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Laudan y Toulmin, quienes entre 1960 y 1970 sostuvieron que nuestra noción filosófica de racionalidad, tal y como está incorporada en las diversas metodologías de la ciencia familiares, no logra capturar la racionalidad de los grandes logros históricos de la ciencia". (LAUDAN, 1987, p. 19)

- 12 LAUDAN, (1987), p. 21.
- 13 LAUDAN, (1987), p. 20.
- 14 LAUDAN, (1987), p. 25.
- 15 LAUDAN, (1987), p. 25.
- 16 LAUDAN, (1984).
- 17 LAUDAN, (1987), p. 28.
- 18 LAUDAN, (1987), p. 29.
- 19 LAUDAN, (1987), n. 32, p. 31.
- 20 LAUDAN, (1987), p. 26.